

Анна ШАНДАР

*доктор філософії з економіки,
доцент кафедри соціоекономіки та управління персоналом,
Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана
м. Київ, Україна*

МОНІТОРИНГ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анотація. Моніторинг є методом дослідження, який часто використовують у різних науках, що з одного боку підтверджує його актуальність, а з іншого зумовлює виникнення питань щодо його функціоналу та можливостей застосування. У статті узагальнено функції моніторингу у соціальній сфері. Здійснено їх групування з урахуванням часового сприйняття: група ретроспективні (оцінювальна, кваліметрична, аналітична, контролююча, узагальнююча) та група перспективні (управлінська та прогностична).

Ключові слова: метод дослідження, соціальна політика, соціальний розвиток, функції, менеджмент соціальної сфери.

Annotation. Monitoring is a research method that is often used in various sciences, which, on the one hand, confirms its relevance, and on the other hand, raises questions about its functionality and application possibilities. The article summarises the functions of monitoring in the social sphere. The functions of monitoring are grouped with regard to time perception: retrospective group (evaluative, qualimetric, analytical, controlling, generalising) and prospective group (managerial and prognostic).

Keywords: research method, social policy, social development, functions, management of the social sphere.

Постановка проблеми та актуальність. Будь-яке наукове дослідження складно уявити без використання ретельно підібраних методів. Кожна наука має свою специфіку, а тому одні з них використовуються частіше та є більш ефективними у конкретних випадках порівняно з іншими. Дослідження соціальних процесів і явищ має складність, що обумовлена низкою детермінант, серед яких: нестабільність, залежність від багатьох факторів, які подекуди важко, а то й неможливо визначити, взаємозалежність між процесами та явищами тощо. Об'єктом даного дослідження є моніторинг як метод наукового пізнання, який розглядається через призму своїх функціональних можливостей застосування. Поняття моніторингу є часто вживаним у сучасних наукових працях, що з одного боку доводить його актуальність, а з іншого – породжує низку питань щодо його застосування у різного роду діяльності, у т.ч. науковій та прикладній. Визначення функцій дозволяє краще розуміти сутність та важливість моніторингу, розширює можливості застосування даного методу дослідження.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Аналіз наукових досліджень, що торкається розвідок соціальної сфери, показує, що функції моніторингу не достатньо висвітлені у публікаціях. Частіше за все сам моніторинг називають функцією менеджменту, вживають поряд із поняттями оцінювання та контроль, при цьому не приділяють увагу власне його функціональному аспекту. Винятком стала освітня галузь, у полі якої

пропонуються до наукової дискусії функції моніторингу. І. Гириловська своєму дослідженні обґрунтувала такі функції моніторингу якості професійної підготовки: інформаційна, аналітична, діагностична, прогностична, управлінська, мотиваційно-стимулююча, самоактуалізуюча [1, с. 23]. О. Маковська також присвятила наукову публікацію даній темі, узагальнивши функції таким чином: аналітична, діагностична, оцінювальна, коригуюча, орієнтувальна, інформаційна, прогностична [3]. Як можемо бачити, у трьох позиціях відзначені автори зійшлися на ідентичній думці.

Метою дослідження є узагальнення підходів до визначення функцій моніторингу як методу наукового пізнання соціальних явищ.

Виклад основного матеріалу. Моніторинг як метод дослідження дуже часто використовують у ході здійснення наукової діяльності чи у соціальній сфері зокрема. Наприклад, під час характеристики закладів громадського харчування, транспорту, послуг охорони здоров'я та інших. Також непоодиноким явищем є застосування соціального моніторингу, що здійснюється на основі узагальнення громадської думки, соціологічних опитувань.

Поняття моніторингу у сучасному розумінні сформувалося у ХХ ст. [4], проте, все ще не викристалізувався єдиний підхід до його розуміння. Аналіз публікацій показує, що часом відбувається підміна понять і моніторинг застосовується для одноразового дослідження, що є хибним, оскільки цей метод передбачає повторення дослідження через визначені проміжки часу. Виходячи із зазначеного, вважаємо доцільним використання такого трактування *моніторингу* – метод дослідження певного об'єкта/явища, яке проводиться з метою отримання об'єктивної, раціонально обґрунтованої інформації про стан, характерні ознаки об'єкта/явища і яке систематично здійснюється відповідно до встановленої періодичності, має методологію розрахунку.

Аналіз нормативних законодавчо-нормативних документів вкотре доводить дієвість та прикладну можливість застосування моніторингу у соціальній сфері, зокрема в рамках функціонування соціальної політики. Приклади із посиланнями на відповідні методики проведення представлено нижче:

- моніторинг оцінювання ефективності програм соціальної підтримки [5];
- моніторинг стратегій і планів заходів [2];
- моніторинг забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, огляду технічних та інших засобів реабілітації та оцінки якості надання послуг особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі [7];
- моніторинг та оцінка якості соціальних послуг [6];
- моніторинг державних виплат [8] та інші.

Проаналізувавши можливості застосування моніторингу, пропонуємо узагальнити та об'єднати його функції у 2 групи, які характеризують об'єкт дослідження через призму часової дії (рис. 1). На вході представлено функції, що відображають об'єкт у ретроспективі, а на виході такі, що працюють на перспективу, тобто дають підґрунтя для роботи в майбутньому.

Рис. 1. Функції моніторингу у контексті часового сприйняття

Джерело: авторська розробка

Пояснення функцій моніторингу представлено таким чином:

- оцінювальна (зіставлення показників у просторі й часі дозволяє здійснити оцінку наявних змін у соціальній сфері);
- кваліметрична (результати моніторингового дослідження дозволяють зробити висновок про ефективність соціального процесу чи явища);
- аналітична (на основі інформаційної бази досліджуваного методу можна здійснювати аналіз даних різного роду, у т.ч. порівнювати отримані результати, оцінити абсолютні та відносні відхилення);
- узагальнююча (моніторинг дозволяє узагальнити, систематизувати та підсумувати інформаційну базу, яка була накопичена за певний час);
- контролююча (полягає у встановленні відповідності між очікуваними значеннями параметрів об'єкта дослідження та фактичним його станом, наприклад, дотримання норм, стандартів тощо);
- управлінська (виявлені тенденції, закономірності розвитку, неузгодження тощо дають підстави менеджеру прийняти раціональне рішення щодо об'єкту управління);
- прогностична (накопичена інформація в ході здійснення моніторингу є раціональним підґрунтям для побудови прогнозів та планування майбутнього).

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших. Майбутні дослідження будуть стосуватися розширення теоретико-методологічних засад моніторингу, а також застосування цього методу у ході вивчення і оцінювання соціальної політики та соціального розвитку.

Список використаних джерел

1. Гириловська І. В. Теоретичні і методичні основи моніторингу професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ. 2021. 34 с.
2. Деякі питання розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів : Постанова Кабінету міністрів України від 04.08.2023 №816. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/816-2023-%D0%BF#Text>
3. Маковська О. Освітній моніторинг як інструмент визначення якості вищої освіти. *Педагогічні науки: теорія та практика.* 2023. № 2. С. 80–89. URL: <http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/3253>

4. Моніторинг виробничих процесів : Навчальний посібник / укл. Борук С. Д., Федоров В. М. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2022. 127 с.

5. Про затвердження Методики проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення : Наказ Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держстату, НАН України від 01.09.2017 №1396/1272/730/243/528. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1191-17#Text>

6. Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг : Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0904739-13#Text>

7. Про затвердження Порядку моніторингу забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, огляду технічних та інших засобів реабілітації та оцінки якості надання послуг особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі : Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.12.2020 №873. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0093-21#Text>

8. Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат : Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України від 09.02.2022 №56/83. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0251-22#Text>